

IQTISODIY GEOGRAFIYA TA'LIMIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Abdullayev Madiyar Daniyarovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti mustaqil izlanuvchisi

www.geograf.uz@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab iqtisodiy geografiya ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi va uning samarali natijasi qanday ekanligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: geografiya ta'limi, iqtisodiy geografiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, masofaviy o'qitish, kunduzgi o'qitish, baholash.

Abstract: This article analyzes the method of using information and communication technologies in school economic geography education and its effective results.

Key words: geography education, economic geography, information and communication technologies, distance education, full-time education, assessment.

Jahon ta'limida zamonaviy va safatli bilim berish eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. XXI asrda ta'lim yangi ijtimoiy-madaniy o'zgarishlarni shakllantirmoqda. Jahonda ta'lim sohasining rivojlanishi fanlarni interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalar asosida o'qitishni takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Mamlakatimizda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan ishlar iqtisodiyot sohalari va ilm-fan sohasidagi islohotlar umumiy o'rta ta'lim maktablarida geografiya ta'limini isloh qilishga ahamiyat berilmoqda. Geografiya fani sohasida ham ta'lim jarayoniga ilg'or xalqaro tajribalarni joriy etish, o'quvchilarning fanni o'qish orqali bilim darajasining oshirishga xizmat qiladi. O'qitish amaliyotiga ta'limning innovatsion shakllarini joriy etish, o'quvchilarning bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarining shakllanishiga xizmat qiladi. Bu vazifani amalga oshirishda hozirgi zamonaviy pedagogning kasbiy mahorati alohida o'rin tutadi. Pedagog o'quvchilarga bilim beruvchi sifatidagina emas, balki ularning o'qishi, izlanishi va fikrlashi uchun sharoit yaratib beradigan shaxs sifatida turishi lozimdir.

Geografik ta'lim tizimini modernizatsiyalashning zamonaviy yo'nalishlaridan biri axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish hisoblanadi. AKTdan foydalanishning yangi yo'nalishlari va usullari talabalarning axborot-kommunikatsiya kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan va noyob zamonaviy kompyuterlar imkoniyatlari bilan bog'liq ochiq texnologik o'rganishdir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, bir tomondan, o'quvchilarga kerakli o'quv

materiallarini tezkorlik bilan yetkazib berish imkonini bersa, ikkinchi tomondan, o'quv jarayonida turli shakl va usullarni tashkil etish imkonini beradi [1].

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari o'quv jarayonida kompyuterdan foydalanishga, modellashga, elektron darsliklarni, interfaol ko'rgazmalarni foydalanishga, internetda ishlashga va kompyuterdagi o'qitish dasturlari bilan o'qitishga asoslanadi. Axborot-metodik materiallar aloqa vositalaridan foydalanish orqali ta'limni yaxshilashga qaratilgan.

Geografiya darslarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish va uni rivojlantirish uchun quydagi ishlarni amalga oshirish mumkin:

- dars jarayonida faollashtirish, muammoli hamda tadqiqot xarakteriga ega bo'lgan yangi g'oyalar yaratish;

- tizim yoki faoliyat yo'nalishini o'zgartirishga qaratilgan aniq maqsadlar qo'yish;

- noan'anaviy yondashuvlar, odatiy bo'lmagan tashabbuslar orqali harakatga keltiruvchi, ta'lim jarayonining sifatini kafolatlaydigan innovatsion metodlar yaratish va amaliyotga tatbiq etish;

- o'quv topshiriqlari, nostandart testlardan iborat bo'lgan darslik va o'quv qo'llanmalarni yaratish;

- o'qituvchi innovatsiyalarning mohiyatini to'la tushunishi va o'z faoliyatiga izchil tatbiq eta olishi zarur.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bir tomondan ta'lim oluvchilarga kerakli bilimlarni tezkorlik bilan yetkazishga, ikkinchi tomondan, o'quv jarayonida har xil usul va metodlar yordamida darslarni tashkillashtirishga imkoniyat yaratadi (1-rasm).

1-rasm. Ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining shakllari

Kunduzgi o'qitish – bu jarayonda o'qituvchi bilan ta'lim oluvchilarning to'g'ridan-to'g'ri muloqoti asosida darslarni tashkillashtirish shaklidir.

Masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda bilim berish – o'quv jarayonining masofaviy ishtirokchilarining interaktiv o'zaro ta'sirini ta'minlaydigan o'quv jarayonini tashkil etish shaklidir. Masofaviy ta'lim texnologiyalari amaliyotga yo'naltirilgan, samarali o'qitish, ta'limda faol va individual yo'naltirilgan yondashuvlarga o'tish, o'qituvchi va o'quvchilarning axborot-kommunikatsiya

texnologiyalariga oid kompetensiyalarini shakllantirish, ta'lim jarayoni ishtirokchilarining axborot madaniyatini shakllantirishga asos bo'lib xizmat qiladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida ishlash o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini va o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish zamonaviy ma'lumotlarning katta manbasiga kirish va ular bilan ishlash beradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining kelajak avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash, tadbirkorlik iqtidori, ijodkorligi, erkin rivojlanishiga yo'l ochadigan pedagogik-psixologik sharoitlarni yaratishda ko'plab qulayliklar mavjud.

Hozirgi zamonda "o'qish va o'rganish" va mustaqil mehnat qilish, manfaatdor, ishonchli, mas'uliyatli va zukko shaxs bo'lib yetishish tamoyili ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

1-jadval

Darsning asosiy farqlari

An'anaviy dars	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim
<i>Maqsadi</i>	
Ta'lim oluvchilarning ko'nikmasini shakllantirish	Ta'lim oluvchilarning rivojlanishi, har bir darsda o'quv faoliyati shakllantirib, rivojlantirishda qiziquvchilik shakllantiradigan subyektga aylantirish.
<i>O'qituvchining harakati</i>	
Ko'rsatgan holda tushuntiradi, isbotlaydi, baholaydi.	Ta'lim berish faoliyatining tashkilotchisi.
<i>Ta'lim oluvchilarning harakati</i>	
Ta'lim oluvchi – o'qituvchining ta'siri ostidagi o'qitish obyekti	Ta'lim oluvchi – o'qituvchi faoliyatining subyekti. Faoliyatni o'qituvchidan emas, ta'lim oluvchidan o'rganadi.
<i>O'qituvchi va ta'lim oluvchilarning munosabati</i>	
Subyekt - obyekt	Subyekt – subyekt

O'qituvchi tomonidan olib boriladigan dars jarayonida turli xil o'qitish usullaridan foydalanganda o'quvchilarda quyidagi fazilatlarni tarbiyalash va rivojlantirishi mumkin:

- rivojlanish uchun talabaning shaxsiy fikrini tinglash bilim, ko'nikma va malakalardan foydalanish muhimligini anglash;
- topshiriq va mashqlar orqali o'quvchilarni rag'batlantirish hamda rivojlantirish;
- geografik obyektlar va ularni o'quvchiga tushunarli tarzda misollar bilan birga olib borish;
- o'quvchilarni ta'limda "o'rganish uchun baholash" orqali qo'llab-quvvatlash;

- tadqiqot faoliyati va faoliyatini rag'batlantirish;
- talabalarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish;
- o'quvchilarning yakka, juftlik, guruh va ommaviy mashg'ulotlardagi harakatini tashkil etish.

Hozirgi kunda geografiya o'qitishda axborot texnologiyalarining ko'plab usullari qo'llanilmoqda. Ular orasida quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

1. Axborotdan foydalanish. Xaritalar, katta hajmli va badiiy rasmlar, o'quv va hujjatli filmlaridan foydalanish geografiya darsida o'rganilayotgan obyektlarni aniq tushuntirishga yordam beradi. Taqdimot yordamida har bir darsni juda mazmunli va ko'rgazmali qilish mumkin, lekin taqdimotdan ortiqcha foydalanish o'quvchilarning qiziqishini va darsning umumiy samaradorligini kamaytirishi mumkin.

2. Talabalarga geografik tendentsiyalarni ko'rsatish. Yer yuzasida moddalar va suvning aylanishi, qit'alarining paydo bo'lishi, vulqon otilishining ketma-ketligi, tog'larning paydo bo'lish jarayonlari va litosfera plitalarining o'zaro ta'siri, okean oqimlari, atmosfera girdoblari, korxonalarining ishlashi, ishlab chiqarish usullari. ko'mir, gaz va neft qazib olish, elektr stansiyalarining ishlash tamoyillari - bularning barchasi dars jarayonida kiritilgan.

3. Ta'lim monitoringi. Amaliy elektron modullar yoki oldingi mavzular bo'yicha testlar va h.k. foydalanish mumkin. Interfaol kompyuter dasturlari insonning turli xil faoliyatining faolligiga olib keladi: fikrlash, gapirish, ular o'quvchilarga berilgan ma'lumotlarni tez qabul qilishga yordam beradi. Kompyuterga asoslangan trener o'quvchilarga amaliy ko'nikmalarni egallash imkonini beradi. Talabalarning ta'lim sifatini aniqlash uchun interaktiv test tizimi zarur. Monitoring dasturlari va trenerlar oldingi mavzular qay darajada olinganligini kuzatish imkonini beradi. Shubhasiz, bunday dasturlarning afzalliklari shundaki, past baho olgan yoki xatoga yo'l qo'ygan o'quvchilar vazifaga qaytish imkoniyatiga ega. Bunda o'quvchi o'zining tabiiy qobiliyatiga qarab ishlaydi.

4. O'quvchining tafakkurini rivojlantirish, geografiya faniga qiziqishini oshirish. Bu erda siz kompyuter yordamida uy vazifalarini bajarishingiz mumkin: eng so'nggi dunyo muammolarini, turli ma'lumotlarni tahlil qilish, talabalarning o'zini o'zi taqdim etishi, tadqiqot loyihalari va boshqalar.

Geografik ta'lim va axborot texnologiyalarining umumiy va umuman olganda sintezi o'quvchilarning tahliliy faoliyatini faollashtirish imkonini beradi. Dars jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish - axborotni tavsiflash, talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish va talabalarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish. Hozirgi vaqtda geografiya o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish metodlari bevosita o'quvchilarning bilish qobiliyatlari va faoliyati bilan bog'liq.

Umuman olganda iqtisodiy geografiya ta'limi jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarda mustaqil fikrlashi

takomillashadi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan ishlash ko‘nikmasi rivojlanadi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida olib borilgan darslarda o‘quvchilarning geografiya fani bo‘yicha mustaqil izlanishga bo‘lgan qiziqishlari yanada ortganligini ko‘rishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Vahobov H, Alimqulov N.R., Sultanova N.B. Geografiya o‘qitish metodikasi. Nodirabegim.–T .: 2021. – B. 22-34
2. Ibroimov, S., & Madaminova, M. (2020). Maktablarda geografiya fanini o‘qitish samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash. *Academic research in educational sciences*, (1).
3. Sulstonova N.B. , Abdimurotov O.U. “Amaliy geografiya darslarida interfaol metodlardan foydalanish”. “Ta’lim texnologiyalari” ilmiy-uslubiy jurnal 2014-yil № 2(46). Toshkent, 55-59
4. Abdimurotov O.U. “Tabiiy geografiya kurslarida amaliy mashg‘ulotlarni tashkil qilishda interfaol metodlarning qo‘llanishi”. Ta’limni axborotlashtirishning zamonaviy interfaol texnologiyalari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, 2015-yil II-Tom 25-27-bet
5. Alimqulov N.R. Sulstonova N.B. Abdimurotov O.U. “ Umumiy yer bilimi kursida amaliy mashg‘ulotlarni o‘qitishda modulli ta’lim texnologiyasidan foydalanish”. Geografiya fani va ta’limning zamonaviy muommalari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, 20- may 2015-yil 361-364-bet
6. Sulstonova N.B. Abdimurotov O.U. “O‘zbekiston tabiiy geografiyasi kursida Keysstadi texnologiyasidan foydalanish”. Geografiya fani va ta’limning zamonaviy muommalari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, 20-may 2015-yil 423-426-bet
7. Abdimurotov O.U. Umumta’lim maktablari o‘quv atlaslari mazmunini takomillashtirish (5, 6 va 7-sinf atlaslari misolida). Ўзбекистон География жамияти ахбороти, 56-жилд – Т., 2019.